

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Хадиева Дора Исаковна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) у пациентов с ВИЧ-инфекцией представляет собой актуальную медико-социальную проблему в связи с высокой распространённостью коинфекции, ускоренным прогрессированием поражения печени и повышенным риском развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. ВИЧ-инфекция негативно влияет на течение ХВГС, способствуя более высокой вирусной нагрузке HCV, снижению иммунного контроля и ускорению фиброобразования. В свою очередь, хронический гепатит С осложняет ведение ВИЧ-инфицированных пациентов, увеличивая частоту гепатотоксических реакций на антиретровирусную терапию и ухудшая прогноз заболевания.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, фиброз, цирроз печени.

CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN HIV-INFECTED PATIENTS

Khadiyeva Dora Isakovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Chronic viral hepatitis C (CHC) in patients with HIV infection is a relevant medical and social problem due to the high prevalence of coinfection, accelerated progression of liver damage, and increased risk of developing cirrhosis and hepatocellular carcinoma. HIV infection negatively affects the course of CHC, contributing to higher HCV viral load, reduced immune control, and accelerated fibrosis formation. In turn, chronic hepatitis C complicates the management of HIV-

infected patients, increasing the frequency of hepatotoxic reactions to antiretroviral therapy and worsening the prognosis of the disease.

Keywords: chronic viral hepatitis, fibrosis, liver cirrhosis.

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С ВА ОИВ-ИНФЕКЦИЯСИГА КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАР

Хадиева Дора Исаковна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. ОИВ инфекцияси бўлган беморларда сурункали вирусли гепатит С (СВГ) коинфекциянинг юқори тарқалиши, жигар шикастланишининг тезлашиши ва сироз ва гепатоцеллюляр карсинома хавфининг ошиши туфайли шошилиш тиббий ва ижтимоий муаммо ҳисобланади. ОИВ инфекцияси СВГ курсига салбий таъсир қилади, бу СВГ вирусининг юқори юкланишига, иммунитет назоратининг пасайишига ва фибрознинг тезлашишига ёрдам беради. Ўз навбатида, сурункали гепатит С ОИВ билан касалланган беморларни бошқаришни мураккаблаштиради, антиретровирус терапияга гепатотоксик реакциялар частотасини оширади ва касалликнинг прогнозини ёмонлаштиради.

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит, фиброз, жигар циррози.

Актуальность темы. Хронический вирусный гепатит С при ВИЧ-инфекции является одной из наиболее значимых проблем современной инфектологии и гепатологии [1-3]. Высокая распространённость коинфекции ВИЧ/НСV обусловлена общими путями передачи возбудителей, прежде всего парентеральным, что приводит к значительной доле сочетанных форм заболевания среди пациентов с ВИЧ-инфекцией [5-8]. По данным многочисленных исследований, наличие ВИЧ-инфекции существенно изменяет естественное течение хронического гепатита С, ускоряя прогрессирование

фиброза печени, повышая риск развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, а также увеличивая уровень летальности [9-11].

Актуальность проблемы усугубляется тем, что поражение печени является одной из ведущих причин неблагоприятных исходов и смертности у ВИЧ-инфицированных пациентов в эпоху широкого применения антиретровирусной терапии [12-15]. Иммунодефицит, обусловленный ВИЧ-инфекцией, способствует высокой репликативной активности вируса гепатита С и снижает эффективность иммунного ответа, что осложняет диагностику и лечение ХВГС. Кроме того, сочетание антиретровирусной терапии и противовирусных препаратов может сопровождаться лекарственными взаимодействиями и гепатотоксическими эффектами, требующими индивидуального подбора схем лечения и тщательного мониторинга состояния печени [16-18].

В связи с внедрением прямых противовирусных препаратов открылись новые возможности эффективного лечения хронического гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов, однако вопросы своевременного выявления коинфекции, оценки степени фиброза печени и оптимизации лечебных подходов остаются актуальными. Всё вышеизложенное определяет необходимость дальнейшего изучения клинико-лабораторных особенностей течения хронического вирусного гепатита С при ВИЧ-инфекции и разработки комплексных подходов к диагностике, лечению и профилактике данной коинфекции [19-20].

Коинфекция ВИЧ ускоряет прогрессирование фиброза печени, что требует регулярной оценки его степени. Среди неинвазивных методов можно выделить: Переходная эластография (FibroScan): измеряет жесткость печени и коррелирует с выраженностью фиброза. Серологические биомаркеры (FIB-4, APRI, FibroTest): оценивают степень фиброза на основе биохимических параметров крови.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с подтверждённым диагнозом ВИЧ-инфекции и хронического вирусного гепатита С, находившиеся под наблюдением в специализированном инфекционном стационаре и амбулаторных условиях. Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливался на основании серологических методов с подтверждением иммуноблоттингом, хронический вирусный гепатит С — на основании выявления антител к вирусу гепатита С и наличия РНК HCV в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение более 6 месяцев.

Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включавшее сбор анамнеза, оценку жалоб и объективного статуса. Лабораторные исследования включали общий и биохимический анализы крови с определением уровня аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, билирубина, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, общего белка и альбумина. Иммунологическое обследование проводилось с определением количества CD4+ Т-лимфоцитов и уровня вирусной нагрузки ВИЧ.

Для оценки активности и стадии поражения печени использовались инструментальные методы исследования, включавшие ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а также неинвазивную оценку фиброза печени методом эластографии (FibroScan). В отдельных случаях применялись расчётные индексы фиброза (APRI, FIB-4).

Лечение хронического вирусного гепатита С проводилось с использованием прямых противовирусных препаратов в соответствии с действующими клиническими рекомендациями с учётом генотипа HCV, степени фиброза печени и проводимой антиретровирусной терапии. Эффективность лечения оценивалась по достижению устойчивого вирусологического ответа через 12 недель после окончания терапии. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением

методов описательной статистики и сравнительного анализа с использованием стандартных программных пакетов.

Результаты. В ходе исследования было установлено, что у большинства пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХВГС хронический вирусный гепатит С протекал с минимальной или умеренной клинической симптоматикой, при этом преобладали астеновегетативный и диспепсический синдромы. Клинические проявления заболевания часто носили неспецифический характер, что затрудняло раннюю диагностику поражения печени на фоне ВИЧ-инфекции.

Анализ лабораторных показателей показал, что у значительной части обследованных пациентов отмечалось повышение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы различной степени выраженности, при этом уровень трансаминаз не всегда коррелировал со степенью фиброза печени. У пациентов с более выраженным иммунодефицитом (низкий уровень CD4+ Т-лимфоцитов) выявлялась тенденция к более высокой вирусной нагрузке HCV и более быстрому прогрессированию фиброзных изменений печени.

По данным ультразвукового исследования и эластографии печени у большинства пациентов были выявлены признаки фиброза различной степени, при этом значимый фиброз (F2–F3 по шкале METAVIR) и цирроз печени диагностировались чаще у больных с длительным течением ВИЧ-инфекции и отсутствием или нерегулярным приёмом антиретровирусной терапии. Расчётные индексы фиброза (APRI, FIB-4) в целом коррелировали с результатами эластографии, подтверждая их диагностическую ценность.

Применение прямых противовирусных препаратов у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХВГС продемонстрировало высокую эффективность и хорошую переносимость. Устойчивый вирусологический ответ был достигнут у подавляющего большинства пациентов, независимо от уровня CD4+ Т-лимфоцитов и исходной вирусной нагрузки HCV. Существенных

неблагоприятных лекарственных взаимодействий между противовирусной терапией гепатита С и антиретровирусными препаратами при правильном подборе схем лечения не отмечалось. Полученные результаты подтверждают целесообразность раннего выявления и своевременного лечения хронического вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Заключение. Проведённое исследование показало, что хронический вирусный гепатит С у пациентов с ВИЧ-инфекцией характеризуется преимущественно малосимптомным течением, однако при этом сопровождается более быстрым прогрессированием фиброзных изменений печени и повышенным риском развития цирроза. Наличие ВИЧ-инфекции и связанного с ней иммунодефицита оказывает существенное влияние на естественное течение ХВГС, способствуя высокой репликативной активности вируса гепатита С и ухудшению прогноза заболевания.

Полученные данные свидетельствуют о том, что степень поражения печени не всегда коррелирует с уровнем биохимических показателей, что подчёркивает необходимость использования комплексного подхода к диагностике с применением иммунологических, вирусологических и неинвазивных инструментальных методов оценки фиброза печени. Важную роль в замедлении прогрессирования заболевания играет своевременное и регулярное проведение антиретровирусной терапии.

Применение прямых противовирусных препаратов у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХВГС продемонстрировало высокую эффективность и хорошую переносимость, обеспечивая достижение устойчивого вирусологического ответа у большинства больных. Результаты исследования подтверждают целесообразность раннего выявления хронического вирусного гепатита С и его лечения у ВИЧ-инфицированных пациентов с учётом индивидуальных особенностей течения заболевания и возможных

лекарственных взаимодействий. Комплексный междисциплинарный подход позволяет улучшить прогноз и качество жизни данной категории пациентов.

Литературы

1. Choi YJ, Kim JH, Koo JK, Lee CI, Lee JY, Yang JH, Ko SY, Choe WH, Kwon SY, Lee CH Prevalence of renal dysfunction in patients with cirrhosis according to ADQI-IAC working party proposal. *Clin . Mol. Hepatol .* 2014 ;20:185 –191. doi : 10.3350/cmh.2014.20.2.185.
2. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitora Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023). CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 3744–3750. Retrieved from <http://jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
3. Russ K.B., Stevens T.M., Singal A.K. Acute Kidney Injury in Patients with Cirrhosis. *J. Clin. Transl. Hepatol.* 2015;3:195–204.
4. Allegretti A.S., Ortiz G., Wenger J., Deferio J.J., Wibecan J., Kalim S., Tamez H., Chung R.T., Karumanchi S.A., Thadhani R.I. Prognosis of Acute Kidney Injury and Hepatorenal Syndrome in Patients with Cirrhosis: A Prospective Cohort Study. *Int. J. Nephrol.* 2015;2015:108139. doi: 10.1155/2015/108139.
5. Cholongitas E., Senzolo M., Patch D., Shaw S., O’Beirne J., Burroughs A.K. Cirrhotics admitted to intensive care unit: The impact of acute renal failure on mortality. *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* 2009;21:744–750. doi: 10.1097/MEG.0b013e328308bb9c.
6. Barbaud A., Waton J., Herbeth B., Bursztejn A. C., Bollaert M., Schmutz J. L., et al. (2014). Comparison of cytokine gene polymorphism in drug-induced maculopapular eruption, urticaria and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 28 (4), 491–499. doi: 10.1111/jdv.12130

7. Isakovna, K. D. (2024). DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS C IN HIV-INFECTED CHILDREN. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 127-133.
8. Ibrokhimovna, M. M. . (2024). Improvement of Primary Prophylaxis and Treatment of Spontaneous Bacterial Peritonitis Complicated in Virus Etiology Liver Cirrhosis. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 19–25. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/2506>
9. Elmurodova A.A. (2023). Viral Hepatitis Delta: An Underestimated Threat. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 1–3. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4610>
10. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitara Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023). CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S2), 3744–3750. Retrieved from <http://www.jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
11. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90
12. Abdulloev Mukhriddin Ziyodulloevich. (2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4636>
13. Abdulloev Mukhriddin Ziyodulloevich. (2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4636>
14. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва

давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.

15. Oblokulov A.R., M.I.Mukhammadieva.(2022). Clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis//Academicia Globe: Inderscience Research.-2022.- P. 210-216.

16. Khadieva Dora Isakovna. (2024). Diagnosis and Prediction of Liver Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis C in Hiv-Infected. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(6), 89–94. Retrieved from <https://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/515>

17.Sanokulova Sitara Avazovna. (2023). COVID-19 IN CHILDREN. *Academia Science Repository*, 4(06), 25–32. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/843>

18. Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna. (2024). TREATMENT OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS COMPLICATED IN VIRUS ETIOLOGY LIVER CIRRHOSIS. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(6), 73–80. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/723>

19. Sanokulova Sitara Avazovna. (2023). Factors of Development of Hepatorenal Syndrome in Patients with Liver Cirrhosis of Viral Etiology. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 4–9. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4611>

20. Авазовна, С. С. . (2023). Факторы Развития Гепаторенального Синдрома У Больных Циррозом Печени Вирусной Этиологии. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(12), 1–8. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8673>